

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

XAYDAROVA Mayra Ergashovna*Shahrisabz davlat pedagogika instituti**“San’atshunoslik” kafedrası**o‘qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867304>

BO‘LAJAK TASVIRIY SAN‘AT O‘QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISHDA RANGTASVIR MASHG‘ULOTLARIDAN BAJARILADIGAN MUSTAQIL ISHLARNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

ANNOTATSIYA

Mustaqil ta'lim talabalarga o'z mutaxassislik bo'yicha bilimlarini chuqurroq o'rganish va kelajakda yetuk mutaxassis kadrlar bo'lib yetishishda katta imkon eshigini ochadi. Jumladan rangtasvir fanidan bajariladigan mustaqil ta'lim vazifalari ularni erkin ijod qilishga fanni yanada mukammal egallashga bo'lgan rag'batlarini ta'minlaydi. Kelajakda bu fanni chuqur o'rganish orqali nafaqat shu fanni bilimdoni bo'lish, balki rangtasvir bilan shug'ullanuvchi rassom pedagog ham bo'lishlari mumkin. Bu fandan mustaqil ta'lim vazifalarini bajarish samarasida mustaqil kompozitsion asarlar ham yarata oladilar. Mustaqil ish bu mustaqil fikr ham demakdir.

Kalit so'zlar: rangtasvir, rassom, ijod, fikrlash, ta'lim bosqichlari, ko'nikma, rivojlanish, texnologiya, amaliy ish, kompozitsiya.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

Самостоятельное образование открывает перед студентами большие возможности углубит свои знания по специальности и стат в будущем зрелыми специалистами. В будущем благодаря углубленному изучению данного предмета они смогут стат не только специалистами по данному предмету, но и художники и педагоги. Самостоятельная работа означает независимое мышление.

Ключевые слова: живопись, художник, творчество, мышление, этапы обучения, умения, развитие, технология, практическая работа, композиция.

THE TECHNOLOGY OF DEVELOPING INDEPENDENT WORK FROM PAINTING CLASSES TO IMPROVE THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS

ANNOTATION

Independent education opens the door to great opportunities for students to deepen their knowledge of their specialty and become mature specialists in the future. In the future, through in-depth study of this subject, they can become not only experts in this subject, but also painters and pedagogues. Independent work means independent thinking.

Keywords: painting, artist, creativity, thinking, educational stages, skills, development, technology, practical work, composition.

Bizga ma'lumki Mustaqil talim – o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan topshiriqlar, amaliy vazifalarni auditoriya hamda auditoriyadan tashqarida ijodiy va mustaqil bajarish asosida nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli faoliyatdir.

Mustaqil ish – o'qituvchining topshirig'i va rahbarligida o'quv vazifasini hal etadigan talimning faol metodi. Mustaqil ish qo'yilgan maqsad bilan bog'liqlikda talabalarning aniq faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishdir. Talabani mustaqil ishlari uning yuqori darajadagi faollik, ijodiylik, mustaqil tahlil, tashabbuskorlikka hamda barcha vazifalarni o'z vaqtida va mukammal tarzda bajarishga asoslangan faoliyatidir [1].

Bu vaziyatda mustaqil ta'limni to'g'ri tashkil etish o'qituvchiga ancha sarmahsul vazifani yuklasa, talaba uni bajarishda o'z utida ko'proq mehnat qilishi lozim bo'ladi. Talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish vazifalari ichida shunday jumlar bor;

- talabalarda umummadaniy va kasbiy kompetentsiyalarni rivojlantirishga imkon berish;
- talim oluvchilarda mustaqil bilim olish, o'z-o'zini boshqarish va o'z-o'zini rivojlantirishga qobiliyatlilikni shakllantirish uchun sharoit yaratish.

Bundan ko'rinib turibdiki talabaga shunchaki topshiriqni berish emas, balki berilayotgan topshiriq ma'lum ma'noda uning kasbiy kompetentligini oshirishda xizmat qiluvchi vosita sifatida ko'rilmog'i hamda yaratilmog'i lozim. Biz mustaqil ta'limni shunday bir mavzulari ustida ishlashimiz lozimki talabada uni bajarish uchun qiziqish, hohish va istak ro'yobga chiqishi, muammolarni qiynalmasdan o'zlashtira olishi, ular ustida mustaqil fikrlab qaror chiqara olishi kerak bo'ladi.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini rangtasvir fani bo'yicha mustaqil ishlarini to'g'ri tashkil etishda yo'qoridagi fikrlarni inobatga olgan holda amalga oshirish har bir fan o'qituvchisining asosiy vazifalaridan biridir. Rangtasvir fani bo'yicha to'g'ri tashkil etilgan mustaqil ish amaliy vazifalari tushunarli, fanlararo bog'liqlik munosabatini o'z ichiga olgan hamda, didaktik ketma-ketlikda tashkil etilishi talabani fanga nisbatan qiziqish va ko'nikma malakalarini oshirib bo'radi. Talaba mustaqil amaliy ish ustida ishlar ekan topshiriqlarni bajarishda kreativ yondoshmog'i, innovatsion fikrlamog'i, axborotlar bilan ishlash kompetentsiyalari shakllangan bo'lmog'i kerak. Shuningdek mavzuni amaliy bajarar ekan o'z bilim doirasini kengaytirib, kompozitsion yechim axtaradi va muammoni hal etish choralari topishga harakat qiladi. Har bir ishni bajarish jarayonida bunday muammolar ustida mustaqil ishlab boorish uni shu soha bo'yicha izlanishga va natijaga erishishga undaydi.

Boshqa fanlarga nisbatan Rangtasvir fani bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari uchun ham qiziqarli, ham birmuncha murakkab va maxsusdir. Sir emaski bu fanga qiziqmagan ranglar olamiga oshufta bo'lmagan inson bo'lmas kerak albatta. Tasviriy san'at fanlarini o'zlashtirishga bel bo'g'lagan har bir shu soha vakili rangtasvirdan gozal va takrorlanmas asarlar yaratishni albatta orzu qiladi.

Oliy ta'lim ostonasiga qadam qo'ygan talaba albatta katta ehtimol bilan o'z oldiga shunday maqsadni qo'yadi. Tasviriy san'at o'qituvchisi emas, balki rassom o'qituvchi bo'lishni hohlaydi. Bu albatta juda yaxshi. Ammo bu istak zamirida albatta ko'p mehnat va bilish, o'rganish, o'qish, amaliy mustaqil ish yotadi. Talabaniq mustaqil ta'lim bo'yicha bajariladigan amaliy ishlarini to'g'ri tashkil qilish orqali uning biz ta'kidlagan hohish istagini ro'yobga chiqarishimiz yoki aksincha so'ndirishimiz mumkin. Ya'ni bu jarayonda fan yuzasidan beriladigan mustaqil ish vazifalari talaba o'zlashtirishidan ko'ra uni sifatsiz vazifa bajarishga olib kelishi mumkin. Bunday noqulayliklarga sabab;

- mavzulardagi jumalarning uzun va tushunarsiz bo'lishi
- ish hajmining talaba vaqt me'yoridan ko'p bo'lishi.
- talaba bilim ,ko'nikmasi, malakasini hisobga olmaslik.

Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin.

Xo'sh bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini oshirishda qanday texnologiyalar zarur degan savol o'z –o'zidan paydo bo'ladi.

Rangtasvir fani o'z xususiyatiga ko'ra ko'proq amaliy shug'ullanishni talab etadi. Shuning barobarida rangshunoslik asosini ham puxta o'zlashtirish lozim ekanligini uqtiradi. Talaba berilgan auditoriya mashg'ulotlarida har bir mavzuni amaliy o'zlashtirishi barobarida nazariy bilimlar ham olib boradi. Har ikki vaziyatda ham bu fanni chuqur o'zlashtirish uchun hozirgi kunda auditoriya mashg'ulotlarining o'zi yetarli emas. Talabaniq rangtasvir fanini mukammal va chuqur o'zlashtirishi uchun mustaqil ta'limni sifatli hamda talablar darajasida yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Bu jarayon ta'lim beruvchi ustozdan quyidagicha yondashuvni talab etadi.

1. Mavzular ma'lum didaktik prinsiplar asosida bo'lishi lozim.

2. Mavzular tushunarli va qiziqarli bo'lishi.

3. Mavzuni bajarish bo'yicha texnologiyalar, ko'rsatmalar bo'lishi.

4. Mavzu bo'yicha berilgan har bir topshiriq aniq bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega bo'lmog'i darkor.

5. Mustaqil ta'lim mavzulari fanlararo integratsiyalangan bo'lmog'i hamda o'rganish jarayonida hamohanglik sezilib turishi.

6. Beriladigan mustaqil ta'lim topshiriqlari talaba aqliy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanishi maqsadga muvofiqdir.

Yo'qorilarga tayanib shuni aytib o'tish joizki talabaga mustaqil vazifani yuklashdan oldin berilayotgan mustaqil ta'lim mavzulari uni kasbiy kompetensiyasini rivojlanishiga nechog'lik xizmat qilishini unutmaslik kerak. Mustaqil ta'limni bajarish uchun talaba yetarli tayyorgarligini hamda talaba o'zini ma'lum darajada tarbiyalab borishini nazardan chetda qoldirmaslik kerak.

Rasm chiza bilish hamma narsalarga ijodiy yondashish barcha sohalarda zarurdir. Ijod bu nima? – Tasvirlash ilmi bilan qiziqqan har bir shu soha vakili bu narsani yaxshi tushunadi albatta. Ijod bu yaratish demakdir. Rangtasvirda ijod qilishga kirishish har bir mustaqil vazifani to'g'ri va o'z vaqtida bajarib borish zarurligini ko'rsatadi.

To'g'ri tashkil etilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarigina ijodiy faoliyatga undaydi hamda o'z samarasini bera boshlaydi. Mustaqil ta'lim mavzularini o'z vaqtida bajarib borishni katta muammo darajasidan , mustaqil ijod darajasiga almashtirgan talabagina ijodkor hisoblanadi. Faraz rangtasvir fanidan mustaqil ish 1-kurslar uchun albatta naturaga qarab tasvirlash bo'yicha topshiriqlar bo'lib hisoblanadi. Mustaqil amaliy ishni nimadan boshlash kerak degan savol dastlabki bosqich talabalariga ko'ndalang turadi. Men ishni eng kichik detaldan boshlash zarur deb hisoblayman.

Bu yani rangtasvirda amaliy ish bajarishda ranglar bilan munosabatga kirishishdan iborat bo'lib, rangtasvir vazifalarini ya'ni tus muammosini to'g'ri tashkil etish demakdir. Bu dastlabki bosqich bo'lib talabaga palitradan foydalanish texnologiyasini hamda rang tuslarini ko'proq ajrata olish qobiliyatini shakllantiradi. Talaba uchun bu juda oddiy tuyulishi mumkin ammo biz oddiy deb hisoblab e'tiborga olmagan amaliy ishlarimiz keyinchalik katta muammo tug'dirishi mumkinligini bilish lozim.

Misol tariqasida rangtasvirdan dastlabki mavzular o'tilar ekan ustoz albatta mustaqil ish uchun uy vazifasini mavzuga mos tariqasida berilishiga ahamiyat berishi kerak. Ya'ni Mavzu: Ranhtasvir fani maqsadi yoki rangshunoslik asoslari deb belgilasak, mustaqil ish sifatida rang tuslari hosil qilish bo'yicha topshiriq berish lozim. Bu jarayon qiziqarliroq bo'lishi uchun quyidagi texnologiyadan foydalanamiz.

Dastlab ish qurollari hamda ish o'rmini taxt qilib olamiz;

Ish qurollari; Qog'oz, A4. Suvbo'yoq, suv idish, mo'yqalam, palitra, turli bo'sh idish qopqoqlari.

1-bosqich: Akvareldagi bizga kerakli bo'lgan ranglarini suv bilan aralashtirish hamda palitraga hosil qilish. Bular 3ta asosiy rang bo'lib; qizil, sariq, ko'k. Shu jarayonda mo'yqalamdan to'g'ri foydalanish uni suv hamda suvbo'yoq bilan munosabatini bevosita ishtirokchisiga aylana dila

2-bosqich: Palitraga hosil bo'lgan rang ishlanmasiga qopqoqchani botirish hamda qog'oz ustiga undan aylana shaklni hosil qilish. Bu shakllarni koplak hosil qilish mumkin, chunki bunday usuldan foydalanib aylana chizish barchaga manzur va muvofiq kelishi shak – shubhasizdir hamda qiziqarlidir. Dastlab ko'k rangli aralashmaga qopqoqchani botiramiz hamda rasm chizishga mo'ljallangan qog'oz ustiga qo'yamiz. Qo'g'oz ustiga nozik ko'k chiziqli aylana hosil bo'ladi. Bunday jarayonni qizil, sariq ranglar bilan ham hosil qilinadi.

3-bosqich: hosil bo'lgan aylana ichini ehtiyotlik bilan suv bilan bo'yash. Bu jarayonda rang emas faqatgina suvdan foydalaniladi. Uchinchi bosqichga kelib ,hosil bolgan aylana tasvirlar ichini suv bilan bo'yaymiz. Mo'yqalamni hech qanday ranga botirmasdan faqat suvga botiramiz hamda ohistalik bilan hosil bo'lgan aylana ichini suvni o'zi bilan bo'yaymiz. Aylana gardishiga hosil bo'lgan rang bilan aralashgan suv shunchalik nafis hamda jozibali tus hosil qilishini guvohi bo'lamiz.

4-bosqich: suvlik hamda bir ranglik aylanalarga boshqa bir ranglarni qo'shish, masalan ko'k ranga sariq, sariqqa qizilni tomizamiz hosila rangni birgalikda kuzatamiz. Ko'z o'ngimizda ranglar aralashmasi jozibali holda hosil bo'la boshlaydi. Bu jarayon har qanday kuzatuvchini o'ziga jalb etadi. Rangtasvir ilmiga qiziqishning dastlabki debochasi xuddi shu yerdan boshlansa ajab emas. Bu jarayon yana shunisi bilan muhimki ranglarni aralashtirish orqali hosila ranglar haqida tasavvurga ega bo'linadi hamda rang tuslarini ko'proq bo'lishiga erishiladi.

Bu oddiy hamda qiziqarli texnologiya bo'lib, hiosila ranglar orqali turli etyud va buyumlar suratini tasvirlashni talaba ixtiyoriga qoldiramiz. Har bir talabadan hech bo'lmaganda bitta original etyudni paydo bo'lishi uning shu sohada o'ylayotganidan hamda ijodiy harakat qilayotganidan darak beradi. Qolaversa rangtasvirda kiyingi amaliy hamda mustaqil ishlarni bajarishda tus muammosini bu texnologiyani o'zlashtirish orqali yengil hal qilaoladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Bugungi kunda pedagog kadrlarni kasbiy tayyorlashda mutaxassislik fanlar mazmunini takomillashtirish, kompetentli yondashuv asosida rivojlantirish [2] badiiy ta'limda ko'pgina muammolarni hal etish barobarida unu o'qitish o'rgatish uchun yangicha yondashuv hamda qiziqarli o'qitish texnologiyalaridan foydalanishni talab etmoqda.

Talabani mustaqil o'rganishi bu mustaqil ijodi deb barcha ishni uning yelkasiga yuklash bilan talabalarimiz kasbiy kompetentli darajasiga kelib qolmaydi albatta. Bu borada ustozlar talaba mustaqil ishlarini bajarish uchun ularga yetmayotgan amaliy ko'maklarini o'z vaqtida berib borishi, vazifalarni to'g'ri bajarilishini vaqtida nazorat qilishi, rag'batlantirish metodi turlarini yangicha texnologiyalari ustida ishlashi talabaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi.

Zero ijod sohasi vakillari uchun eng kerakli narsa bu bajargan ishlarini o'z vaqtida e'tirof qilinib turishidir. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rntgasvir fanidan mustaqil ta'lim orqali oshirish texnologiyalari oddiy va kerakli bo'lgan uy vazifalarini to'g'ri tashkil qilish orqali dastlabki qadamni boshlaydi desak xato qilmaymiz.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. 2022 / Botir Boltabayevich Baymetov, Xusan Xolmuratovich Muratov
<https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarning-rangtasvir-fani-bo-yicha-mustaqil-ishlariga-pyedagogik-rahbarlik-qilish-myetodikasi>
2. Botir Boltabaevich Baymetov. oliy pyedagogik ta'limda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishning ba'zi masalalari. academic research in educational sciences volume 2 | issue 1 | 2021. 277-283 бетлар.
3. S.Abdirasilov, N. Tolipov Rangtasvir "Bilim" O'MKHTM 2005 .46-58 betlar
4. Maxkamova, S. B. (2023). Rol i znachenie kompozitsii v izobrazitelnom iskusstve v formirovanii professionalnoy kompetentnosti budущix uchiteley izobrazitelnogo iskusstva. <https://doi.org/10.36074/logos>
19.03.2021.v3.12<https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1017>
5. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/FK79C>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz